

XITOIY-VYETNAM URUSHI: SABAB VA OQIBATLAR

Sharipov Baxodir Faxridinovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Tarix faoliyat va yoʻnalish turi boʻyicha 2-kurs magisti

Annotatsiya: Ikkinchi Jahon Urushidan keyingi murakkab vaziyatdan kelib chiqqan Birinchi Hindxitoy urushi va Vetnam urushi ham siyosiy munosabatlarning hal qilinmagan oqibatlaridan portlaganidek, Uchinchi Hindiston urushi yana oldingi urushlarning hal qilinmagan muammolarini kuzatib bordi. Asosiy Ikkinchi Jahon urushidagi ittifoqchilar gʻoliblari, Buyuk Britaniya, Amerika Qoʻshma Shtatlari va Sovet Ittifoqi ushbu hudud frantsuzlarga tegishli ekanligi toʻgʻrisida kelishib oldilar Hindistonni zudlik bilan qaytarib olish uchun frantsuzlarning imkoniyati boʻlmaganligi sababli, yirik davlatlar inglizlar nazoratni oʻz qoʻliga olishiga va qoʻshinlar janubni egallab olishlariga rozi boʻlishdi. Millatchi xitoy kuchlar shimoldan kirib borar edi. 1945 yil 14 sentyabrda 16-parallel shimoldan Yaponiya qoʻshinlarini qurolsizlantirish uchun millatchi xitoy qoʻshinlari mamlakatga kirib kelishdi. Parallel Hindistonni Xitoy va Buyuk Britaniyaning nazorati ostidagi zonalarga ajratdi. Ikkinchi jahon urushi yilnomasi (1945.). Inglizlar janubiy Vetnamni qaytarib olishga yordam berish uchun internirlangan frantsuz kuchlarining kichik qismini va shuningdek, taslim boʻlgan yapon kuchlarining ayrim qismlarini qayta qurollantirib, janubga tushishdi, chunki zudlik bilan yetarli darajada ingliz qoʻshinlari yoʻq edi.

Kalit soʻzlar: PLA, VPA, *Nhan Dan*, Huong Giang Corp, Xitoy-Vetnam urushi, Kambodjaning Kxmer Rujini, Deng Syaoping

Аннотация: Подобно тому, как Первая война в Индокитае и война во Вьетнаме, возникшие из-за сложностей после Второй мировой войны, взорвались из-за нерешенных последствий политических отношений, Третья война с Индией снова последовала за нерешенными проблемами предыдущих войн. Основные союзники-победители во Второй мировой войне, Великобритания, Соединенные Штаты и Советский Союз, согласились, что территория принадлежит французам, согласились захватить и оккупировать войска на юге. Националистические китайские силы наступали с севера. 14 сентября 1945 года китайские националистические войска вошли в страну с севера от 16-й параллели для разоружения японских войск. Параллель разделила Индию на зоны, контролируемые Китаем и Великобританией. Хроника Второй мировой войны (1945 г.). Британцы двинулись на юг, перевооружив небольшое

количество интернированных французских войск, а также части сдавшихся японских войск, чтобы помочь вернуть Южный Вьетнам, поскольку немедленно не хватало британских войск.

Ключивые слова: PLA, VPA, *Nhan Dan*, Huong Giang Corp, Kambodjaning Kxmer Ruji, Deng Syaoping

Abstract: Just as the First Indochina War and the Vietnam War, which arose out of the post-World War II complexities, both exploded from the unresolved consequences of political relations, the Third Indian War again followed the unresolved issues of previous wars. The main Allied victors of World War II, Great Britain, the United States, and the Soviet Union, agreed that the territory belonged to the French. agreed to take over and the troops to occupy the south. Nationalist Chinese forces were advancing from the north. On September 14, 1945, Nationalist Chinese troops entered the country from the north of the 16th parallel to disarm Japanese troops. The parallel divided India into zones controlled by China and Great Britain. Chronicle of the Second World War (1945).). The British moved south, re-arming a small number of interned French forces and also parts of surrendered Japanese forces to help retake South Vietnam, as there were not enough British troops available immediately.

Keywords: PLA, VPA, *Nhan Dan*, Huong Giang Corp, Xitoy-Vetnam war, Kambodjaning Kxmer Rujini, Deng Syaoping

Kirish. 1979 yil 1 yanvarda Xitoy bosh vazirining o'rinbosari Den Syaopin birinchi marta AQShga tashrif buyurdi va Amerika prezidentiga aytdi Jimmi Karter: "Kichkina bola yaramaydi, uni urish vaqti keldi." (asl xitoycha so'zlar: 小朋友不听话，该打打屁股了。). 15 fevralda, Xitoy rasmiy ravishda 1950 yil tugatilishini e'lon qilishi mumkin bo'lgan birinchi kun Xitoy-Sovet do'stligi, ittifoqi va o'zaro yordam shartnomasi, Deng Syaoping Xitoy Vetnamga cheklangan hujum uyushtirishni rejalashtirganini e'lon qildi. 1979-1991 yillardagi xitoy-vetnam mojarolari orasidagi chegara va dengiz to'qnashuvlari bo'lgan. Ushbu to'qnashuvlar Xitoy-Vetnam urushi tugaganidan boshlab 1991 yilda aloqalar normallashtirishga qadar davom etdi. Entsiklopediya site:ewikiuz.top Hujumga sabab Vetnamga nisbatan yomon munosabatdan tashqari, Xitoyning ittifoqchis Kambodjaning⁷ Kxmer Rujini qo'llab-quvvatlash edi. etnik xitoylar ozchilik va Vetnam ishg'oli Spratli orollari Xitoy tomonidan da'vo qilingan. Vetnam nomidan Sovet aralashuvining oldini olish uchun Deng

⁷ B. P. Mahoniy, "Xitoy-Vetnam xavfsizligi muammolari: Tang ahvolga qarshi ikkinchi dars", p. 14. Entsiklopediya site:ewikiuz.top

ertasi kuni Moskvani Xitoy Sovet Ittifoqiga qarshi keng ko'lamli urushga tayyorligi to'g'risida ogohlantirdi;

Muhokama. Ushbu mojaroga tayyorgarlik ko'rishda Xitoy barcha qo'shinlarini Xitoy-Sovet chegarasi bo'ylab favqulodda urush ogohlantirishiga o'tkazdi, yangi harbiy qo'mondonlikni tashkil etdi Shinjonva hatto Xitoy-Sovet chegarasidan taxminan 300,000 tinch aholini evakuatsiya qildi. Bundan tashqari, Xitoyning faol kuchlarining asosiy qismi (bir yarim million askar) Xitoyning Sovet Ittifoqi bilan chegarasida joylashgan. Vetnamga ko'ra⁸, 1979 yil yanvar oyidan boshlab Xitoy qo'shinlari chegara bo'ylab ko'plab razvedka tadbirlarini amalga oshirdilar va Vetnam erlariga 230 marta qonunbuzarlik kiritdilar. Mumkin bo'lgan Xitoy bosqiniga tayyorgarlik ko'rish uchun Kommunistik partiyaning Markaziy harbiy qo'mitasi chegara bo'ylab barcha qurolli kuchlarni kutish rejimida bo'lishni buyurdi.

Vetnam tezda Kambodja, Vetnam janubi va Vetnamning markaziy qismidagi barcha asosiy kuchlarini shimoliy chegaraga safarbar qildi. 18 fevraldan 25 fevralgacha 3-harbiy okrugning 327-piyoda diviziyasi va 4-harbiy okrugning 337-piyoda diviziyasi 1-harbiy okrugga shimoliy-g'arbiy mintaqani himoya qilish uchun qo'shildi. 6 martdan 11 martgacha Kambodjada joylashgan Ikkinchi korpus (Huong Giang Corp) yana Xanoyga joylashtirildi. Vetnamning markaziy qismidagi 372-chi aviatsiya diviziyasi hamda Vetnam janubidagi 917, k 935 va 937-havo polklari tezda shimolga joylashtirildi. PLA tezda Vetnamga 15-20 kilometr masofani bosib o'tdi, janglar asosan viloyatlarda bo'lib o'tdi Cao Bằng, Lào Cai va Lạng Sơn. Vetnamliklar doimiy bo'linmalarini safarbar qilishdan qochishdi va Xanoyni himoya qilish uchun 300 ming askarni ushlab turishdi. Vetnam xalq armiyasi (VPA) to'g'ridan-to'g'ri kurashdan qochishga harakat qildi va ko'pincha partizan taktikasini qo'lladi. Dastlabki PLA hujumi tez orada o'z tezligini yo'qotdi va jangga qo'shilgan sakkizta PLA bo'linmasi bilan yangi hujum to'lqini yuborildi. Keyin Lạng Sơn ustidagi shimoliy balandliklarni egallab olish, PLA Kambodjadan kelgan qismlar bilan uni kuchaytirishga jalb qilish uchun shaharni o'rab oldi va to'xtadi. Bu Xitoyning urush rejasidagi asosiy strategik hiyla edi, chunki Deng Sovet Ittifoqi bilan ziddiyatni kuchayishiga xavf tug'dirmoqchi emas edi. Uch kundan keyin qonli uyma-uy yurish 6 martga to'g'ri keldi. Keyinchalik PLA Lạng Sơn janubidagi balandliklarga ko'tarildi. PLA bir nechta VPA oddiy bo'linmalarini tor-mor qilganini da'vo qildi. Xitoy va Vetnam har biri minglab askarlarini, Xitoy esa 3,45 milliard yuanni yo'qotdi, bu ularning 1979–80 yillardagi iqtisodiy rejasining bajarilishini kechiktirdi Urushdan keyin Vetnam rahbariyati

⁸ Maykl Vayskopkof va Xovard Simmons, "Xitoy-Vetnam chegarasida sekin kuyish", Osiyo haftaligi, 1981 yil 22-may, p. 24. Entsiklopediya site:ewikiuz.top

haqiqiy yoki potentsial hamkorlik muammosini hal qilish uchun turli xil repressiv choralarni ko'rdi. 1979 yil bahorida rasmiylar taxminan 8000 kishini haydab chiqarishdi Hoa odamlar Xanoydan janubga "Yangi iqtisodiy zonalar" ga ko'chib o'tdi Xmong eng shimoliy viloyatlardan kelgan qabilalar va boshqa etnik ozchiliklar. Vetnam Kommunistik partiyasi xitoyparast unsurlar va urush paytida xitoylik qo'shinlarga taslim bo'lgan shaxslar Defektiga javoban uchun tozalash boshlandi. 1979 yilda jami 20 468 a'zo partiyadan chiqarildi Vetnam bo'lsa ham Kambodjani egallashda davom etdi,. 2005 yil 1 martda Xovard V. Fransuz yozgan *The New York Times*:⁹ Ba'zi tarixchilar "urush janob Deng tomonidan boshlangan (Xitoyning o'sha paytlari) birinchi darajali rahbar Deng Syaoping) hokimiyatni birlashtirganda armiyani ovora qilish orqali... "

Xitoylik qurbonlar

Urush paytida qurbonlar soni bahsli. Vetnam manbalarining ta'kidlashicha, PLA 62,500 talofat ko'rgan, shu jumladan 550 harbiy texnika va 115 ta artilleriya yo'q qilingan; Xitoy¹⁰ demokratiyasi faoli esa Vey Jingsheng g'arbiy ommaviy axborot vositalariga 1980 yilda Xitoy qo'shinlari urush paytida 9000 kishi halok bo'lgan va 10 000 ga yaqin odam yaralanganini aytgan. Xitoy harbiy manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Xitoy¹¹ 6954 kishi halok bo'lgan.

Vetnamlik qurbonlar

Xitoylik hamkasblari singari¹², Vetnam hukumati hech qachon rasmiy harbiy talofatlar to'g'risida hech qanday ma'lumotni rasmiy ravishda e'lon qilmagan. Xitoy hisob-kitoblariga ko'ra, Vetnam urush paytida 57 ming askar va 70 ming militsiya a'zosini yo'qotgan. Rasmiy *Nhan Dan* Gazetaning ta'kidlashicha, Vetnam Xitoy bosqini paytida 100 mingdan ortiq tinch aholi o'limiga duchor bo'lgan va undan oldin 1979 yil 17-mayda sanoat va qishloq xo'jaligi ob'ektlarining katta yo'qotishlariga oid statistik ma'lumotlarni xabar qildi. Xitoyliklar 1636 nafar vetnamliklarni va vyetnamliklar 238 nafar xitoylik mahbuslarni ushlab turishgan; ular 1979 yil may-iyun oylarida almashtirildi. 238 xitoylik askar Vetnamdan chiqib ketish paytida asosiy qismidan ajralib, vetnamliklarning qurshoviga tushib qolganidan keyin taslim bo'ldi. Taslim bo'lgandan so'ng, ular Vetnam askarlari tomonidan qamoqxonaga ko'chirildi. Xitoylik mahbuslarning ta'kidlashicha, ular qiynoqqa solingan va g'ayriinsoniy munosabatlarga duchor bo'lganlar, masalan, ko'zlarini bog'lab qo'yish va jasadlarini metall sim bilan bog'lab qo'yish va ushlab turish.

⁹ Garver, Jon V. Xitoyning vazifasi: Xalq Respublikasi tashqi aloqalari tarixi (2018) 383-400 bet. Entsiklopediya site:ewikiuz.top

¹⁰ Yo'l, Kosal. "Hududiy da'volar bo'yicha Xitoy-Vetnam munozarasi, 1974-1978: Vetnam millatchiligi va uning oqibatlarini." Xalqaro Osiyo tadqiqotlari jurnali 8.2 (2011): 189+Entsiklopediya site:ewikiuz.top

¹¹ Xud, Stiven J. Ajdahalar chigal: Hindiston va Xitoy-Vetnam urushi (ME Sharpe, 1993). Entsiklopediya site:ewikiuz.top

¹² Vomak, jahl bilan. "Asimmetriya va tizimli noto'g'ri tushunchalar: Xitoy, Vetnam va Kambodja 1970 yillar davomida." Strategik tadqiqotlar jurnali 26.2 (2003): 92-119 Entsiklopediya site:ewikiuz.top

Xulosa. Ushbu chegara to'qnashuvlarida har ikki tomondan minglab odamlar halok bo'ldi. Vi Xuyendagi¹³ harbiy qabristonda mojaro paytida halok bo'lgan Vetnam askarlarining 1600 dan ziyod qabri mavjud. Vetnam 1984-1989 yillarda ushbu hududda 4000 o'ldirilgan va 9000 kishi yaralanganini tan oldi Xitoyliklar¹⁴ o'zlarining tegishli qurbonlar sonini 4100 deb tasdiqladilar, shu jumladan 2000 dan ortiq urush qurbonlari. Bundan tashqari ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatli vaziyat 1999-yilgacha davom etdi. Nafaqat minglab qurbonlar balkim urush tufayli ikki davlatning iqtisodiy jihatdan zaiflashganligi va rivojlanishiga ta'siri ham katta edi. Yuqorida ta'kidlanganidek 1999- yilda ikki davlat o'rtasida tinchlik pakti imzolanadi va chegaralar belgilanib olinadi. Bu urushning naqadar ayanchli bo'lganini qurbonlarning soni ham aytib turibti.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1."Xitoyning Vetnamga bosqini - 1979 yil fevral". Global Security.org. Olingan 7 aprel 2016.

2, Nayan Chanda, "Jangning oxiri, ammo urush emas", Uzoq Sharq iqtisodiy sharhi, 1979 yil 16 mart, p. 10. Chanda Xitoy rasmiylarining 1979 yil 5 martda chiqib ketish to'g'risida e'lon qilgan so'zlarini keltirdi. Entsiklopediya site:ewikiuz.top

3.Garver, Jon V. Xitoyning vazifasi: Xalq Respublikasi tashqi aloqalari tarixi (2018) 383-400 bet.

4.Xud, Stiven J. Ajdahalar chigal: Hindiston va Xitoy-Vetnam urushi (ME Sharpe, 1993). Entsiklopediya site:ewikiuz.top

5.Reddick, Zakari N. "Xitoy birligi uchun qurbonlik: Xitoy-Vetnam urushi ichki ommaviy axborot vositalari orqali." Osiyo tadqiqotlarining sharqiy sharhi '39 (2017). Entsiklopediya site:ewikiuz.top

¹³ Garver, Jon V. Xitoyning vazifasi: Xalq Respublikasi tashqi aloqalari tarixi (2018) 383-400 bet. Entsiklopediya site:ewikiuz.top

¹⁴ B. P. Mahoniy, "Xitoy-Vetnam xavfsizligi muammolari: Tang ahvolga qarshi ikkinchi dars", p. 14 Entsiklopediya site:ewikiuz.top

